

Изучение современного состояния серо-коричневых (каштановых) почвах возделываемых под виноград в Аджиноурского низкогорий

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17931696>

Лала Акиф гизи Ахмедова

Мингячевирский Государственный Университет, Азербайджан

E-mail: lala.ahmadova1@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-1194-7211>

Аннотация: В статье анализируются результаты исследования, проведенного на серо-коричневых (каштановых) почвах виноградарских угодий Аджиноурской низкогорий. В последнее время развитие сельского хозяйства и одновременно охрана земель стали актуальными вопросами. Поэтому изучение современного состояния серо-коричневых (каштановых) почв Аджиноурской низкогорий, оценка антропогенной деградации и улучшение почв являются одними из наших основных задач. Соответственно, были изучены физико-химические свойства образцов почвы, отобранных на исследуемой территории. Результаты анализа показали, что количество гумуса в почве колеблется в пределах 2-0,5%, а гранулометрический состав сложный. Содержание физической глины в почве высокое. Плотность почвы увеличивается по направлению к нижним слоям.

Ключевые слова: Почва, морфологическая характеристика, гумус, гранулометрический состав, антропогенное воздействие

Study of the current state of gray-brown (chestnut) soils cultivated for grapes in the Adzhinouri lowlands

Abstract: The article analyzes the results of the study conducted on gray-brown (chestnut) soils of the grape-growing areas of the Ajinohur low mountains. Recently, the development of agriculture and, at the same time, soil protection have become pressing issues. Therefore, the study of the current state of gray-brown (chestnut) soils of the Ajinohur low mountains, the assessment of anthropogenic degradation and soil improvement are among our main tasks. Accordingly, the physicochemical properties of soil samples taken from the study area were studied. The results of the analysis showed that the amount of humus in the soil fluctuates within 2-0.5%, and the granulometric composition is complex. The content of physical clay in the soil is high. The density of the soil increases towards the lower layers.

Keywords: soil, morphological characteristics, humus, granulometric composition, anthropogenic impact

Введение

В Азербайджане районы распространения серо-коричневых (каштановых) почв расположены в части низкогорий и предгорий. Климат района исследования характеризуется относительно мягкой зимой и жарким летом. Исследования серо-коричневых почв нашей республики проводили С.А. Захаров, Х.А. Алиев, Г.Ш. Мамедов, Р.Х. Мамедов и другие (Мамедов Г, 2007).

Анализ последних исследований показывает, что из-за пренебрежения земельным и экологическим законодательством антропогенное воздействие привело к различной степени деградации почв в Азербайджане, как и в других частях мира. Деградация земель во многих регионах нашей республики имеет важные экономические, биологические, экологические и т.д. проблемы (Вердиева В, 2017).

Современное сельское хозяйство невозможно представить без агрохимикатов. Половина продукции растениеводства получается с помощью агрохимикатов. По расчетам исследователей, при использовании химических препаратов обеспечивается защита от болезней и вредителей на 50-60%, а иногда и на 70% урожая. Около 30% населения мира обеспечивается продовольствием за счет минеральных удобрений. Производство минеральных удобрений в мире превышает 300 млн тонн (Мамедов Г, 2007).

Хотя минеральные удобрения оказывают положительное влияние на продовольственное обеспечение, их неправильное использование отрицательно сказывается на экологическом состоянии почв. Это приводит к ускорению процессов антропогенной деградации почв. В то же время опустынивание, эрозия, засоление и другие негативные процессы приводят к снижению плодородия почв. Поэтому изучение современного состояния почв, эффективное использование почвенных ресурсов, их охрана и повышение плодородия являются одними из главных задач современности.

Исследуемые в статье серо-коричневые (каштановые) почвы используются для выращивания винограда. Виноград, имеющий широкий спектр применения, занимает важное место в сельскохозяйственном секторе Азербайджана как экспортный продукт с высокой рыночной стоимостью. Азербайджан – одна из стран мира, расположенных в наиболее благоприятной климатической зоне для виноградарства. Страна обладает богатым генетическим потенциалом винограда. Азербайджан считается первым центром одомашнивания винограда из-за своего географического положения на пересечении генных центров (Гусейнов М, 2023).

Значительная часть винограда в нашей республике используется в качестве сырья для виноделия и консервной промышленности. Кроме того, виноградную продукцию используют в свежем, сушеном, пищевом и т. д. виде (Аббасова Г, 2021).

Виноград – теплолюбивое и засухоустойчивое растение. Оптимальная температура, необходимая для хорошего развития растений, колеблется в пределах 20-30⁰ С. Равнины и предгорья Азербайджана обеспечены указанными температурами. В период вегетации винограда достаточно активной температуры всего 2500-3500⁰ градусов по Цельсию в зависимости от сорта растения. Этот температурный показатель выше в условиях Азербайджана и на исследуемой территории (Мамедова С, 2005).

Материал и методы исследования

В качестве объекта исследования взяты серо-коричневые (каштановые) почвы под виноградом Аджиноурской низкогорий. Этот тип почвы занимает большую площадь в районе исследования. В ходе исследований проводились наблюдения на местности (рис. 1), выбирались характерные места и отбирались пробы почвы на различных глубинах. Образцы почвы, отобранные на исследуемой территории, отбирались по заранее определенным маршрутам. Сделанные разрезы были усовершенствованы с использованием современных методов и инструментов. В ходе исследования были определены диагностические показатели почв, в том числе цвет почвы, гранулометрический состав, структура, твердость, а также ряд морфологических характеристик.

Образцы почвы были взяты из генетических слоев в выбранных местах. В лабораторных условиях были проведены следующие химические анализы отобранных образцов почвы: Гумус определяли по методу И.М. Тюрина, СаСО₃- методом титрования, гранулометрический состав – по методу Н.А. Качинского. рН-метр – определяется в водном растворе (соотношение 1:5).

Результаты и обсуждение

По данным Государственного Статистического Комитета Азербайджанской Республики, в 2022 году площадь виноградных насаждений в республике составила 15,7 тыс. гектаров (га), а производство винограда – 212,6 тыс. тонн. В 2023 году общая площадь виноградников составила 15 тыс. га, а производство винограда – 224,5 тыс. тонн.

В 2022 году на долю Шеки-Загатальского экономического района пришлось 971,4 га общей посевной площади по республике и производство 12410,8 тонн винограда. В 2023 году этот результат составил 945,4 га площади посадок винограда и 11418,5 тонн продукции винограда (4). Земли, пригодные для сельского хозяйства, на территории Шеки-Загатальского экономического района составляют 52,0%. На серо-коричневых (каштановых) почвах района большое место занимают садоводство, виноградарство и, главным образом, животноводство. Обильные осадки в этом регионе благоприятны для развития виноградарства (Салимов В, 2022).

Поскольку каждый регион имеет свой уникальный рельеф и климатические условия, их почвы также различаются по своим физическим и химическим свойствам. Поэтому большое значение имеет изучение почв каждого региона в отдельности (Садыгов Р, 2022). Районом проведения наших исследований являются серо-коричневые (каштановые) почвы под виноградниками Шекинского района Азербайджанской Республики (рис. 1). Рельеф местности равнинно-холмистый. Почвообразующие породы в основном глинистые. В окрестностях произрастают такие растения, как тамариск, румеск, подорожник, метла, хвощ, солодка и т. д.

Климат района формирования этих почв – сухой субтропический степной, заболачивание отсутствует. Цвет почвы серо-каштановый, бонитета почвы оценивается в 63 (84) балла (Бабаев М, 2011).

Серо-коричневые (каштановые) почвы издавна использовались в сельском хозяйстве. Согласно международной классификации эти почвы относятся к группе антропогенно-измененных почв. В зависимости от условий почвообразования, пород и растительного покрова на исследуемой территории распространены темно-серо-коричневый (каштановый) и обыкновенные серо-коричневый (каштановый) подтипы серо-коричневых (каштановых) почв (7;10).

По сравнению с другими подтипами темные серо-коричневые почвы распространены на ограниченной площади. Верхняя граница распространения темно-серо-коричневых (каштановых) почв находится на высоте 500-550 м, а нижняя – на высоте около 200-300 м. Эти земли в основном распространены на Турут-Сарыджинской равнине в Аджиноурской низкогорий. Этот тип почвы в разной степени использовался в сельском хозяйстве.

Одним из основных диагностических признаков данного типа почв является наличие в профиле глинистого горизонта. Однако относительно сухой климат района не создает условий для перемещения илистых частиц по профилю.

Обыкновенные серо-коричневые (каштановые) почвы являются одним из распространенных подтипов серо-коричневых почв в Азербайджане. Эти почвы в основном формируются в условиях недетергентного водного режима. Обыкновенные серо-коричневые (каштановые) почвы формируются преимущественно под полынно-эфемеровыми растениями. Мощность профиля серо-коричневых (каштановых) почв меняется в зависимости от условий рельефа и почвообразующих пород. На пологих склонах гумусовый слой менее мощный, а на почвах с ровным рельефом он мощнее.

Согласно наблюдениям, проведенным на исследуемой территории, местность ровная, окруженная холмами. Место взятия образца почвы – виноградник. В этом районе произрастают такие растения, как бузина, тысячелистник, подорожник, раkitник, солодка и т. д. (рис. 1).

Рис. 1. Серо-коричневые (каштановые) почвы под виноградниками на исследуемой территории

Образцы почвы, отобранные в ходе исследования, были проанализированы в лабораторных условиях. На основании полученных результатов анализа установлено, что количество гумуса в верхних слоях (0-45 см) почвенных образцов, отобранных на данной территории, составляет 2-1,8%. В районах, где он используется в качестве пахотного слоя, этот результат еще ниже – до 1,5%. Это также связано с перемешиванием верхнего плодородного слоя почвы. К нижним слоям (60-110 см) количество гумуса уменьшается до

0,53%. Сумма поглощенных оснований в верхних слоях (0-45 см) составляет 50-52 мг/экв. Из них 38 мг/экв Ca^+ и 13 мг/экв Mg^+ присутствуют на глубине 0-13 см. В слое глубиной 13-45 см содержится 36,5 мг/экв Ca^+ и 15 мг/экв Mg^+ . В водной суспензии рН генетических слоев колеблется в пределах 8-8,2. Содержание CaCO_3 наблюдается практически во всех слоях и колеблется в пределах 16,5-18,5%. Это свидетельствует о том, что CaCO_3 был вымыт в нижние слои в результате орошения. Количество физической глины (<0,01 мм) высокое во всех генетических слоях (73-77%). Это свидетельствует о том, что почвы имеют тяжелый гранулометрический состав. Фракция ила (<0,001 мм) составляет 38% на глубине 13-45 см, но к нижним слоям (63-110 см) увеличивается до 47-48,5% (рис. 2).

Для понимания характеристик почвенного разреза при полевых исследованиях нами было предоставлено следующее описание профиля:

В слое глубиной 0-13 см (пахотный слой) цвет почвы бурый, структура комковато-ореховатая, зернистая, видны корни трав, плотность плотная, влажность сухая, переход постепенный.

Слой глубиной 13-45 см коричневый, глинистый, с мелкими корнями трав и видимыми корнями винограда, твердый. Влажность низкая, переход между слоями слабый. Кипит под воздействием HCl .

Слой глубиной 45-63 см имеет темно-коричневый цвет и не имеет четко выраженной структуры. Он глинистая, очень твёрдая. Влажно, переход не чувствуется. Кипит под воздействием HCl .

Глубина 63-110 см - темно-коричневого цвета, структуры нет, переход между слоями не заметен. Он глинистая, очень твёрдая. Появляются отдельные травы и белые пятна. Под воздействием HCl бурно кипит. В связи с указанной выше морфологической особенностью цвет почвы темнеет к нижним слоям, а влажность почвы увеличивается. В нижних слоях структуры не наблюдается. Почва плотная, и плотность увеличивается по направлению к нижним слоям. Переход через генетические слои происходит постепенно. Переход в нижних слоях очень слабый.

Рис. 2. Физико-химические свойства серо-коричневых (каштановых) почв исследуемой территории

Виноград, одно из самых продуктивных растений, поглощает питательные вещества из почвы в период вегетации и развития. Если земля долгое время использовалась под виноград, важно обогатить почву минеральными и органическими удобрениями. Так как органические и минеральные удобрения увеличивают количество питательных веществ в почве и обеспечивают нормальное развитие растений. Нормальное развитие растений, в свою очередь, способствует высокой урожайности и экономической эффективности (Салимов В, 2022).

Кроме того, возделываемые площади на деградированных землях следует использовать в рамках почвозащитного севооборота. На таких территориях предпочтение следует отдать некоторое время выращиванию многолетних трав. Такие почвозащитные насаждения не только защищают почвы от эрозии, но и восстанавливают плодородие эродированных территорий. В то же время он улучшает водно-физические свойства почв, повышая их устойчивость.

Для получения высоких урожаев виноградников на исследованных нами серо-коричневых (каштановых) почвах применяются различные минеральные удобрения.

Полученные результаты также показывают, что количество гумуса не очень высокое, а почвенный слой прочный. Для предотвращения деградации необходимо сократить или исключить интенсивные методы обработки почвы, которые нарушают ее структуру и вызывают деградацию, а также избегать чрезмерного орошения, используя эффективные методы орошения, такие как капельное орошение (Ибрагимова Л, 2024).

Выводы

На основании результатов химических анализов образцов почв, отобранных в ходе исследований, проведенных на серо-коричневых (каштановых) почвах, используемых под виноградарство в Аджиноурской низкогорий, проведен анализ основных физико-химических и питательных элементов в почвах с использованием современных методов. Изучен гранулометрический состав почв и проанализированы их морфологические характеристики. В ходе анализа установлено, что количество гумуса в почве ниже нормы. Структура искажается от верхних слоев к нижним, а в нижних слоях структура не различима. Цвет почвы к нижнему слою становится темно-коричневым. Обрабатываемая почва уплотняется, причем уплотнение еще больше увеличивается по направлению к нижним слоям. Карбонаты были вымыты и распространены по направлению к нижним слоям. Гранулометрический состав сложный, количество физической глины увеличивается к нижним слоям. В таких условиях необходимо проводить различные агротехнические мероприятия, чтобы обеспечить получение хорошего урожая.

Литературы

1. Аббасова Г. Ф. Агроэкологическая характеристика и управление плодородием серо-коричневых почв под виноградом Самухского района. Баку 2021. 24 с. (автореферат)
2. Бабаев М. П., Гасанов В. Г., Джафарова Ч. М., Гусейнова С. М. Морфогенетическая диагностика, номенклатура и классификация почв Азербайджана. Баку. 2011. 448 стр.
3. Вердиева В. Г. Деградация почвенного покрова Джейранчольского района и разработка системы мер против нее. Баку 2017. 21 с. (автореферат)
4. Государственный комитет статистики Азербайджанской Республики. Сельское хозяйство Азербайджана. Баку 2024. 697 с.
5. Гусейнов М. А. Научное обоснование экологической оценки земель, возделываемых под виноград в Азербайджанской Республике. “Всемирный день почв: почвенный фактор в устойчивом сельском хозяйстве” материалы Республиканской научно-практической конференции. Гянджа 2023. с.197-202
6. Ибрагимова Л. П., Наджафов Дж. С., Асадов Г. Б. Деградация почв и их оптимизация в Нахчыванской АР// Известия Тульского Государственного Университета. Науки о Земле. 2024(4). С.3-11.
7. Мамедов Г. Ш. Основы почвоведения и географии почв. Баку. 2007. 664 с.
8. Мамедов Г. Ш. Методологические основы экологических проблем Азербайджана // Сборник сочинений Почвоведения и Агрохимии. XVII в., Баку. 2007, с. 5-10.
9. Мамедова С.З., Джафаров А.Б. Свойство плодородия почвы. Баку 2005. 193 с. (монография)
10. Национальный Атлас Азербайджанской Республики. 2015
11. Садыгов Р. А., Гусейнов М. А. Изучение современного состояния эрозийного процесса в малоосвоенных горных серо-бурых (каштановых) почвах Шамкирского района // Труды НИИ виноградарства и виноделия. Том 2(25) №2. 2022. с.91-102.
12. Салимов В. С., Гусейнов М. А., Шукюров А. С. Виноград: агротехника, агрохимия и комплексные меры борьбы с вредителями. Баку, 2022, с. 784